

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШПАЖИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Иргашева Ш.Б.

Преподаватель

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,
город Чирчик, Узбекистан.

Для связи с автором: shakhnoza.irgasheva0207@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15466946>

Аннотация. В данной статье подробно описан анализ данных, полученных при изучении структуры тренировки и физической подготовки шпажистов на этапе начальной подготовки.

Ключевые слова: подготовительные тренировки, соревновательный период, физическая подготовка, кумулятивная эффективность, средства, методы.

Annotatsiya. Mazkur maqolada dastlabki tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi shipajistlarning mashg'ulotlari tuzilishi va jismoniy tayyorgarligini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlarning tahlili batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tayyorgarlik mashg'uloti, musobaqa davri, jismoniy tayyorgarlik, yig'ma samaradorlik, vosita, usul.

Abstract. This article describes in detail the analysis of data obtained from studying the structure of training and physical training of epee fencers at the initial training stage.

Keywords: preparatory training, competitive period, physical training, cumulative efficiency, facilities, methods.

Актуальность исследования. В годичном цикле шпажистов на этапе начальной подготовки тренировочный процесс должен быть разнообразным по содержанию и форме в зависимости от целей и задач, сроков обучения и сезона. Поскольку проведение одной и той же тренировки приводит к снижению эффективности работы спортсменов, поэтому при решении задач, поставленных перед тренировкой, используются разные средства и методы для достижения желаемых результатов.

Сложность, объем и интенсивность упражнений варьируются в зависимости от количества, времени, сезона и физической подготовки спортсменов. Выполнение упражнений после подготовительной и заключительной части тренировки, как восстановительного бега и дополнительных упражнений, является одним из средств, служащих достижению совокупной эффективности тренировки и формированию спортивной формы на высоком уровне [5, 6, 7].

Учитывая такие факторы, как цели и задачи тренировок, годовой календарь соревнований и участие спортсменов в годичном цикле тренировки шпажистов на этапе начальной подготовки, данный комплекс упражнений был разработан отдельно для тренировочных мезоциклов.

Цель исследования. Заключается в изучении и анализе физической подготовки шпажистов на этапе начальной подготовки.

Задачи исследования:

- анализ и обобщение на основе изучения научно-методической литературы по структуре тренировки и физической подготовки шпажистов на этапе начальной подготовки;

- разработка эффективности комплекса специальных упражнений, направленных на улучшение структуры тренировки и физической подготовки шпажистов на этапе начальной подготовки.

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, организация исследования, педагогический анализ, математические и статистические методы и анализ полученных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение. Главным фактором подготовки является структура обучения шпажистов на этапе начальной подготовки, а также распространение средств и методов. В ходе тренировок решаются такие задачи, как повышение аэробных возможностей шпажистов, развитие их всесторонней подготовленности.

Объем тренировочных средств, обязательный для выполнения в годичном цикле и контрольно-переводные нормативы (см. табл.-1).

Таблица 1

Виды подготовки и соотношение их объемов в структуре тренировочного процесса на этапе начальной подготовки (из расчета 48 недель)

№	Разделы подготовки	Первый год		Второй год	
		часов	%	часов	%
1	Теоретическая подготовка	14	5,5	16	4,0
2	Общая физическая подготовка	54	19,0	68	18,0
3	Специальная физическая подготовка	30	11,0	42	11,0
4	Технико-тактическая подготовка	186	63,0	250	65,0
5	Контрольные соревнования	4	1,5	8	2,0
6	Общее количество часов в год из расчета на 48 недель	288	100	384	100
7	Количество тренировок в неделю	3	-	4	-

Таблица 2

Примерные объемы применения основных форм организации тренировочного процесса и проведения упражнений у юных фехтовальщиков на этапе начальной подготовки (%)

Группы занимающихся	Возраст (лет)	Соотношение форм проведения упражнений (%)				
		Без партнера	На подсобных снарядах	С партнером	Индивидуальные уроки	Боевая практика

Первый год тренировки	8	18,0	22,0	46,0	14,0	8,5
Второй год тренировки	9	8,0	12,0	57,0	23,0	12,2

Таблица 3

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое физическое качество	Контрольные упражнения (тесты)	
	Мальчики	Девочки
Быстрота	Бег 14 м. (не более 4,6 с.)	Бег 14 м (не более 4,8 с)
Скоростно - силовые	Прыжок в длину с места (не менее 130 см.)	Прыжок в длину с места (не менее 120 см.)
Силовая выносливость	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не менее 10 раз)	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не менее 7 раз)
Выносливость	Непрерывный бег в свободном темпе (не менее 7 мин.)	
Гибкость	Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами рук коснуться пола)	
Координация	Челночный бег 2x7 (не более 7,6)	Челночный бег 2x7 (не более 9,8)

Таблица 4

Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке для занимающихся фехтованием мальчиков и девочек по окончании тренировочного года в группах на этапе начальной подготовки

Контрольные упражнения	Этап начальной подготовки			
	Мальчики		Девочки	
	Годы тренировки			
	1-г	2-г	1-г	2-г
Укол в мишень диаметром 8 см. из 6-й позиции, ближняя дистанция	Минимум 6 попаданий	Минимум 7 попаданий	Минимум 6 попаданий	Минимум 7 попаданий
Укол в мишень диаметром 8 см. из 6-й позиции с выпадом	Минимум 5 попаданий	Минимум 6 попаданий	Минимум 5 попаданий	Минимум 6 попаданий

Укол в мишень диаметром 8 см. из 8-й позиции с шагом вперед и выпадом	Минимум 5 попаданий	Минимум 6 попаданий	Минимум 5 попаданий	Минимум 6 попаданий
Оценка техники приема при выполнении упражнений с партнером: Атака с батманом в 4-е соединение и уколом прямо с шагом вперед и выпадом, и.п. 6-я позиция (рапира, шпага)	Кинематическая и динамическая точность движения			

Для зачисления в группы начальной подготовки обычно тестируются показатели быстроты, скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, гибкости и выносливости. Вместе с тем все перечисленные двигательные качества совершенствуются и специализируются в многолетней тренировке с учетом сенситивных периодов. Гибкость в определенной мере важна при освоении положения боевой стойки и держания оружия, однако преимущественными качествами в данный период следует считать быстроту, ловкость и скоростно-силовые возможности, которые обеспечивают правильное освоение техники приемов нападения и маневрирования, управления оружием при реализации атак и средств противодействия атакам.

Физическая подготовка направлена на овладение широким кругом необходимых двигательных навыков для их проявления в изменяющихся дистанционных и моментных ситуациях боя, воспитания качеств, важнейшими среди которых являются быстрота и ловкость. Основными средствами физической подготовки фехтовальщика принято считать спортивные и подвижные игры, упражнения из других видов спорта, соревновательные упражнения и задания на целевую точность укола в мишень, разновидности упражнений возрастной ступени комплекса ГТО. Вместе с тем возраст 8-9 лет восприимчив к развитию гибкости, поэтому помимо занятий по физической подготовке с задачей совершенствования гибкости можно рекомендовать в заключительной части тренировки применять упражнения на растяжку, непродолжительные игры и эстафеты с последующей регуляцией эмоционального состояния детей.

Для специализации проявлений двигательных качеств в широком диапазоне используются упражнения в совершенствовании передвижений, приемов нападения и маневрирования и их сочетания в комбинации, а также количественные и качественные установки (на быстроту и глубину нападений, их продолжительность) при выполнении упражнений с партнером, ведения поединков.

Для общей физической подготовки используются строевые упражнения, ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне стопы, в

приседе, полуприседе, выпадами, приставными и скрестными шагами. Ходьба с различным положением и движениями рук, поворотами, вращениями туловища. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием бедра, с изменением направления и скорости, ускорения, торможения. Старты из различных исходных положений при преодолении бега на коротких дистанциях (15 м.) с поворотами.

Общеразвивающие упражнения для мышц рук и плечевого пояса с использованием различных исходных положений. Движения руками со сгибанием и разгибанием, вращением, маховые движения, рывки, отведение и приведение.

Упражнения для мышц ног: сгибание и разгибание в коленях, тазобедренных суставах, приседания на одной и двух, отведение и приведение, махи в различных плоскостях и круговые движения, выпады, пружинистые покачивания, прыжковые упражнения.

Упражнения для шеи и туловища: разнообразные наклоны, вращения и повороты головы, туловища, наклоны вперед, назад, в стороны, круговые движения.

В качестве упражнений с предметами и снарядами для мышц рук используются гимнастические палки с различным хватом и исходными положениями. Теннисные мячи для бросков и ловли, уклонений, броски из различных исходных положений, ловля мяча, отскок от стены, метание в цель и на дальность.

Упражнения с отягощениями: набивной мяч (весом 1-4 кг.).

Разнообразные упражнения с использованием мяча как средства отягощения, броски и ловля из различных исходных положений и различным способом (толчком от груди обеими руками, толчком одной рукой от плеча, из-за головы). Эстафеты с передачей одного или нескольких мячей, бросками, метаниями.

Упражнения на гимнастической стенке лазание с переменным и одновременным перехватом рук, поочередно и одновременно переступая ногами, приседания, махи, прыжки из различных исходных положений, сгибание и разгибание рук в упоре стоя, разнообразные висы.

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад. Мост из положения лежа и стоя, наклоном назад.

Упражнения на гимнастической скамейке. Прыжки через скамейку на одной и двух ногах. Эстафеты с прыжками через скамейку.

Упражнения в передвижении в боевой стойке и единоборство с задачей вытолкнуть соперника со скамейки.

При составлении программы за основу принят недельный цикл, в котором два (на втором году-три) занятия отводятся преимущественно для упражнений с оружием, а одна тренировка (желательно в середине недели) имеет ведущую задачу совершенствования двигательных качеств. Однако в подготовительной и заключительной частях занятий большинства тренировок необходимо предусматривать использование общеразвивающих упражнений, подвижных и спортивных игр, совершенствование двигательных качеств при выполнении комплексов передвижений.

Боям на счет и тренировочным соревнованиям, за исключением первых двух-трех месяцев, отводится два занятия в месяц. Обзорные и контрольные занятия по технической подготовке планируются каждый месяц.

В недельных циклах, используемых в летнее время, две тренировки имеют преимущественную направленность на физическое развитие и специализацию двигательных качеств, а одна тренировка решает задачи закрепления освоенного технико-тактического материала (см. табл. 5)

Таблица 5

Примерный недельный цикл тренировочной работы для групп начальной подготовки (первый год)

Дни недели	Направленность занятия
Понедельник	Упражнения физической подготовки. Освоение и совершенствование техники передвижений, приемов и действий фехтования в упражнениях с партнером и тренировочных боях
Вторник	Активный отдых
Среда	Совершенствование двигательной подготовки, скоростные, скоростно-силовые и сложно-координационные упражнения. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Четверг	Активный отдых
Пятница	Упражнения физической подготовки. Освоение техники передвижений, приемов и действий фехтования в упражнениях с партнером и тренировочных боях
Суббота	Активный отдых
Воскресенье	Активный отдых. Культурно-массовые мероприятия

Таблица 6

Примерный недельный цикл тренировочной работы для групп начальной подготовки (второй год)

Дни недели	Направленность занятия
Понедельник	Упражнения физической подготовки. Освоение и совершенствование техники передвижений, приемов и действий фехтования в упражнениях с партнером и тренировочных боях
Вторник	Активный отдых
Среда	Совершенствование двигательной подготовки, Скоростные, скоростно-силовые и сложно-координационные упражнения. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Четверг	Упражнения физической подготовки. Освоение и совершенствование техники передвижений, приемов и действий фехтования в упражнениях с партнером и тренировочных боях

Пятница	Упражнения физической подготовки. Освоение техники передвижений, приемов и действий фехтования в упражнениях с партнером и тренировочных боях
Суббота	Активный отдых
Воскресенье	Активный отдых. Культурно-массовые мероприятия

Таблица 7

Общий анализ шпажистов по показателям физической подготовки на этапе начальной подготовки в начале и конце исследования (n =24)

№	Содержание упражнений	Дозировка упражнения	Отдых	Организационно-методические указания
1	Броски медисинбола	10 раз, 3 повторения	30 секунд	Это упражнение может выполняться в положении стоя и сидя
2	Прыжок в длину стоя на заданное расстояние, например, 1; 1,2 и/или 1,5 м.	3 раза, 3 повторения	30 секунд	Прыжки могут выполняться со зрительным контролем и без него
3	Ходьба на месте с дополнительными движениями рук	10 раз, 3 повторения	30 секунд	Могут использоваться симметричные и асимметричные движения рук
4	Прыжки через скакалку с изменением высоты и частоты движений	10 раз левой ногой, 10 раз правой ногой	30 секунд	Контрастные задания предполагают прыжки с высоким подскоком и с низкой частотой, а также с небольшим подскоком и с высокой частотой
5	Ведение двух мячей двумя руками вперед, назад, в сторону	10 раз, 3 повторения	30 секунд	Упражнения могут выполняться при спокойной ходьбе, при легком медленном и среднем темпе
6	Челночный бег 3×3 м.	3 раза, 3 повторения	30 секунд	Должно выполняться с точностью
7	Бег по 15-метровой дистанции с огибанием четырех препятствий	3 раза, 3 повторения	30 секунд	Контролируется время и точность выполнения
8	Бросок мяча вверх, поворот на 180 градусов и ловля	3 раза, 10 повторений	1 минута	Контролируется точность выполнения
9	Ведение футбольного мяча по 20-метровой дистанции с обходом 4 препятствий	3 раза, 3 повторения	1 минута	Контролируется время выполнения

10	Бег по гимнастической скамейке, поставленной под выполнения углом 30 градусов, в упоре стоя согнув колени	3 раза, 3 повторения	30 секунд	Контролируется время выполнения
----	---	-------------------------	-----------	---------------------------------

В ходе исследования, проведенного по анализу физической подготовки начинающих фехтовальщиков, установлено, что каждый тренер опирается на свой личный подход к тренировкам и не следует к общим правилам. Это может вызвать дисбаланс в использовании различных структур, средств и методов в подготовке спортсменов, отрицательно повлиять на формирование физической подготовки на уровне требований подготовительного этапа.

Вывод. В ходе изучения и анализа научно-методической литературы стало известно, что проведенные учеными исследования структуры годичной физической подготовки шпажистов на этапе начальной подготовки недостаточно.

Применяя разработанный нами в педагогическом опыте комплекс специальных упражнений, разработанный для шпажистов на этапе начальной подготовки, показал свою эффективность в улучшении структуры тренировок и физической подготовки.

Обобщенные данные, полученные в результате использования этого подхода, подтверждают его эффективность в педагогической практике. Такие данные могут быть основой для дальнейшего совершенствования программы тренировок и методики обучения шпажистов на начальном этапе подготовки.

REFERENCES

1. Мовшович А.Д. Фехтование. Начинающему тренеру. – М.: Академический Проект, 2011. – 111 с.
2. Мовшович А.Д. Фехтование на шпагах. Научные данные и спортивная тренировка. – М.: Академический Проект, 2008. – 126 с.
3. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. – К.: Олимпийская литература, 2014. – 624 с.
4. Спортивное фехтование: учебник для вузов физической культуры / под общ. ред. Тышлера Д.А. – М.: Спорт, образование, наука, 1997. – 386 с.
5. Турецкий Б.В. Обучение фехтованию. – М.: Академический Проект, 2007. – 430 с.
6. Тышлер Д.А. Многолетняя тренировка юных фехтовальщиков: учебное пособие / Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович, Г.Д. Тышлер – М.: Деловая лига, 2002. – 254 с.
7. Тышлер Д.А. Фехтование. От новичка до чемпиона. – М.: Академический Проект, 2007. – 232 с.
8. Тышлер Д.А., А.Д. Мовшович Двигательная подготовка фехтовальщиков – М.: Академический Проект, 2007. – 152 с.
9. Тышлер Д.А., Г.Д. Тышлер Фехтование. Начальное обучение. Техничко-тактические приоритеты. Методики и упражнения. – М.: Академический Проект, 2007. – 133 с.